

POCUS na Atenção Primária: uma análise do conhecimento, interesse e utilização pelos médicos de Florianópolis

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE-e)

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa de residência médica intitulada POCUS na Atenção Primária: uma análise do conhecimento, interesse e utilização pelos médicos de Florianópolis, que fará entrevista, tendo como objetivo avaliar o conhecimento, interesse e experiência dos médicos que atuam na atenção primária de Florianópolis em relação ao uso do POCUS. Esta pesquisa envolve ambientes virtuais (como e-mails, aplicativos de mensagem e formulários disponibilizados por programas). Não é obrigatório responder todas as perguntas e há a possibilidade de desistência de participação em qualquer etapa do estudo.

Antes de responder às perguntas/participar das atividades disponibilizadas em ambiente não presencial ou virtual, você deverá fazer login com sua conta Google a fim de limitarmos a apenas uma resposta por participante. Após essa etapa, será apresentado este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para a sua anuência. O Termo de Consentimento comprova a anuência do participante quando o mesmo, após leitura cuidadosa e cautelosa, assinala a caixa onde está descrito "Sim, li o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aceito participar da pesquisa".

As informações serão armazenadas de forma segura no Google Drive durante o período de coleta de dados. Todos os dados serão registrados e mantidos de maneira confidencial, sendo acessíveis apenas aos pesquisadores responsáveis pela condução do estudo. Após a conclusão da coleta de dados, o pesquisador principal realizará o download dos dados para um ambiente controlado e seguro. Posteriormente, os dados serão removidos da nuvem para garantir um nível adicional de segurança. Durante o período de armazenamento, os dados serão tratados de maneira estatística e agregada, preservando o anonimato dos participantes. Não será divulgada qualquer informação que possa identificar individualmente os participantes do estudo. O tratamento estatístico será conduzido de forma a apresentar os resultados de maneira global, sem identificar individualmente os participantes. Após a conclusão do estudo e a divulgação dos resultados, todos os dados, incluindo os baixados, serão mantidos por um período de dois anos. Após esse período, todos os dados serão devidamente excluídos, assegurando que nenhuma informação identificável permaneça nos registros após a conclusão do período de armazenamento estipulado. Este processo de exclusão será realizado de forma segura e irreversível, seguindo as normas éticas e regulamentações de privacidade de dados.

O(a) Senhor(a) não terá despesas e nem será remunerado(a) pela participação na pesquisa. Em caso de despesas ou danos, decorrentes da pesquisa, será garantida a

indenização.

Os riscos destes procedimentos serão mínimos por envolver coleta de dados em ambiente virtual e sem custo. Os participantes podem ter reflexões positivas ou negativas sobre a sua prática clínica, e os mesmos são encorajados a interromper sua participação se surgir qualquer desconforto. Não existem riscos financeiros ou de saúde diretos associados à participação, visto que não há solicitação de pagamentos ou informações sensíveis sobre saúde. Em relação à segurança em pesquisas online, embora medidas sejam adotadas para proteger a privacidade dos participantes, é impossível garantir total segurança em ambientes virtuais. Os participantes são aconselhados a não compartilhar informações sensíveis além do necessário para a pesquisa.

A sua identidade será preservada pois cada indivíduo será identificado por um número.

Os benefícios teóricos deste estudo serão a promoção do desenvolvimento profissional e a contribuição para o conhecimento científico, enquanto os benefícios empíricos abrangem avaliar possíveis melhorias na qualidade do atendimento ao paciente e a identificação de necessidades de capacitação. A curto prazo, os participantes podem refletir sobre suas práticas clínicas, participar ativamente na pesquisa e, a longo prazo, influenciar iniciativas de formação profissional. A participação online proporciona acesso conveniente, flexibilidade horária e a capacidade de contribuir remotamente, eliminando barreiras geográficas.

As pessoas que estarão acompanhando os procedimentos da pesquisa serão os pesquisadores: residente em Medicina de Família e Comunidade (Lucas Gabriel Gobeti Lopes) e Médica de Família e Comunidade e orientadora da pesquisa (Isabela Teixeira Macedo).

O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de constrangimento.

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não-identificação do seu nome.

É importante que o (a) senhor(a) guarde em seus arquivos uma cópia deste documento eletrônico, para tanto, enviaremos uma cópia das respostas pelo e-mail inserido imediatamente após encerrar o questionário.

NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PARA CONTATO: Lucas Gabriel Gobeti Lopes

NÚMERO DO TELEFONE: (44) 99960-2565

ENDEREÇO ELETRÔNICO: lucas.gabriel.lopes@gmail.com

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Seção sem título

2. Desde já, agradecemos! Aceita participar desta pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim, li o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aceito participar da pesquisa

Dados demográficos

3. Qual a sua idade? *

Marcar apenas uma oval.

Menos de 30 anos

Entre 30-39 anos

Entre 40-49 anos

Entre 50-59 anos

60 anos ou mais

4. Há quanto tempo você atua como médico? *

Marcar apenas uma oval.

Menos de 5 anos

Entre 5-10 anos

Entre 11-20 anos

Entre 21-30 anos

Mais de 30 anos

5. Com qual gênero você se identifica? *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Não binário
- Prefiro não responder
- Outro: _____

6. Qual a sua área de atuação? *

Marcar apenas uma oval.

- Médico de Família e Comunidade
- Residente em Medicina de Família e Comunidade
- Médico generalista
- Outro: _____

7. Você já ouviu falar em ultrassom *point-of-care* (POCUS) ou ultrassom à beira leito? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 8*
- Não

8. Depois de formado, você já utilizou ou utiliza o POCUS em sua prática clínica? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 9*
- Não *Pular para a pergunta 14*

Questões para os profissionais que fazem/fizeram uso do POCUS

9. Que tipos de treinamento ou capacitação você já recebeu em relação ao POCUS? *

(Pode assinalar mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

- Treinamento ofertado pelo programa de graduação
- Treinamento ofertado pelo programa de residência médica
- Curso prático de capacitação
- Curso online
- Nenhum
- Outro: _____

10. Em uma escala de 1 a 5, o quanto você se sente familiarizado com os princípios e aplicações básicas do POCUS?

(1 = Nada familiarizado, 5 = Muito familiarizado)

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

11. Quais as principais vantagens do POCUS na APS na sua opinião? *

(Pode assinalar mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

- Complemento útil ao exame físico
- Possibilita diagnósticos mais rápidos
- Reduz custos ao sistema de saúde
- Melhora o desfecho dos pacientes
- Melhora a satisfação dos pacientes
- Não existem benefícios importantes
- Não sei dizer
- Outro: _____

12. Quais as principais dificuldades que você encontrou até conseguir utilizar o POCUS em sua prática clínica?

(Pode assinalar mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

- Falta de treinamento disponível/acessível
- Difícil acesso ao equipamento
- Falta de tempo para realizar capacitação
- Não sabia ao certo a utilidade do POCUS
- Acreditava que o POCUS não melhoraria o cuidado em saúde
- Outro: _____

13. Em quais contextos você costuma ou costumava usar o POCUS? *

(Pode assinalar mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

- Avaliação cardíaca
- Avaliação pulmonar
- Avaliação hepatobiliar
- Avaliação de vias urinárias
- Avaliação vascular periférica
- Avaliação de aneurisma de aorta abdominal
- Avaliação musculoesquelética
- Avaliação ginecológica
- Avaliação obstétrica
- Avaliação de tireoide
- Uso durante procedimentos
- FAST - trauma
- Outro: _____

Questões para os profissionais que não fazem uso do POCUS

14. Você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos em POCUS? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

15. Quais as principais vantagens do POCUS na APS na sua opinião? *

(Pode assinalar mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

Complemento útil ao exame físico

Possibilita diagnósticos mais rápidos

Reduz custos ao sistema de saúde

Melhora o desfecho dos pacientes

Melhora a satisfação dos pacientes

Não existem benefícios importantes

Não sei dizer

Outro: _____

16. Quais são os principais motivos pelos quais você não utiliza o POCUS em sua prática clínica? *

(Pode assinalar mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

Falta de treinamento disponível/acessível

Dificuldade no acesso ao equipamento

Falta de tempo para realizar capacitação

Não sei ao certo a utilidade do POCUS

Acredito que o POCUS não melhora o cuidado em saúde

Outro: _____

17. Caso tivesse acesso ao POCUS, em quais contextos você acha que poderia ser *
mais útil em sua prática?

(Pode assinalar mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

- Avaliação cardíaca
- Avaliação pulmonar
- Avaliação hepatobiliar
- Avaliação de vias urinarias
- Avaliação vascular periférica
- Avaliação de aneurisma de aorta abdominal
- Avaliação musculoesquelética
- Avaliação ginecológica
- Avaliação obstétrica
- Avaliação de tireoide
- Guiar procedimentos
- FAST - trauma
- Outro: _____

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários